

РАЗДЕЛ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041612>

УДК 37.013.46

**ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ**

М.А. Зайцева,
магистрант 2 курса, напр. «Педагогическое образование», профиль спец.
«Управление и инновации в образовании»

О.А. Селиванова,
научный руководитель,
д.пед.н., проф.,
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»,
г. Тюмень

Аннотация: В статье рассматривается процесс оценивания сформированности социокультурной компетентности студентов. Большое место в работе занимают результаты констатирующего исследования сформированности социокультурной компетентности. В статье дается характеристика уровней сформированности социокультурной компетентности, выделяются этапы констатирующего исследования. В работе анализируются результаты проведенного исследования. Отмечается, что у большинства респондентов превалирует средний уровень сформированности того или иного компонента, присутствуют также те респонденты, у которых выявлен высокий уровень сформированности компонентов.

Ключевые слова: социокультурная компетентность, этапы констатирующего исследования, сформированность социокультурной компетентности, студенты

**ASSESSMENT OF THE FORMATION OF SOCIOCULTURAL
COMPETENCE OF STUDENTS**

M.A. Zaitseva,
2nd year undergraduate ex. "Pedagogical education", special profile "Management
and innovation in education"

O. A. Selivanova,
Scientific Director,

Doctor Of Pedagogical Sciences, Professor,
FGAOU VO "Tyumen State University",
Tyumen

Annotation: The article examines the process of assessing the formation of the sociocultural competence of students. An important place in the work is occupied by the results of the ascertaining study of the formation of sociocultural competence. The article gives a characteristic of the levels of formation of sociocultural competence, highlights the stages of the ascertaining research. The paper analyzes the results of the research. It is noted that for the majority of respondents the average level of formation of one or another component prevails, there are also those respondents who have a high level of formation of components.

Keywords: socio-cultural competence, stages of ascertaining research, the formation of socio-cultural competence, students

Для определения проблемы исследования возникает необходимость в оценке сформированности социокультурной компетентности. Проведенное нами констатирующее исследование проходило в период с 11 декабря 2020 года по 21 декабря 2020 года, которое предполагало четыре этапа:

I этап: на данном этапе нами был осуществлен поиск и подбор диагностического инструментария для определения уровня сформированности социокультурной компетентности по её компонентам, изучение вопросов тестов и методик, их интерпретации, а также формулирование трех уровней сформированности социокультурной компетентности (высокий, средний, низкий) и их краткая характеристика.

Характеристика высокого, среднего, низкого уровня (и их индикаторов) сформированности социокультурной компетентности:

1. Высокий уровень: характеризуется наличием у студентов основных базовых компетенций педагога, базовых знаний о социокультурной деятельности; умением применять полученные знания в практической деятельности; студент способен и готов взаимодействовать с другими людьми в различных сферах жизни, умеет налаживать социальные контакты с различными группами людей; знает и проявляет уважение к культуре собеседника; умеет рефлексировать деятельность, взаимодействие с другими людьми, умеет поддерживать положительный психологический климат со всеми участниками процесса [1-3].

2. Средний уровень: характеризуется наличием у студентов основных базовых компетенций педагога, которые сформированы частично; частичных знаний о социокультурной деятельности; частичным умением применять полученные знания в практической деятельности; студент

частично способен и готов взаимодействовать с другими людьми в различных сферах жизни, частично умеет налаживать социальные контакты с различными группами людей, частично знает и проявляет уважение к культуре собеседника; частично ощущает потребность в её формировании, частично умеет рефлексировать деятельность, взаимодействовать с другими людьми, частично умеет поддерживать положительный психологический климат со всеми участниками процесса [1-3].

3. Низкий уровень: характеризуется тем, что основные базовые компетенции педагога у студентов не сформированы, базовые знания о социокультурной деятельности отсутствуют, отсутствует умение применять полученные знания в практической деятельности; студент не способен и не готов взаимодействовать с другими людьми в различных сферах жизни, не умеет налаживать социальные контакты с различными группами людей, не знает и не проявляет уважение к культуре собеседника, ощущает потребность в формировании социокультурной компетентности, не умеет поддерживать положительный психологический климат со всеми участниками процесса [1-3].

II этап: создание Google-формы для более удобного опроса респондентов, который включал в себя 4 раздела с диагностическим инструментарием, инструкциями по выполнению того или иного опросника, а также о том, в каком формате эти данные будут представлены в пилотажном исследовании.

III этап: распространение сообщения среди групп студентов магистратуры с просьбой об участии в исследовании посредством данной ссылке: (<https://forms.gle/JmhoePzk6VNhN55x6>) и последующий контроль ответов.

IV этап: интерпретация полученных ответов респондентов, анализ результатов по каждому опроснику, выявление уровня сформированности социокультурной компетентности студентов. Составление диаграмм с результатами пилотажного исследования, создание электронной презентации.

Социокультурная компетентность включает в себя следующие компоненты (на основе разработанной структуры социокультурной компетентности автора Жуковой Т.А.):

– концептуальный компонент, что подразумевает под собой знания о профессиональной, социокультурной деятельности, умение применять полученные знания в практической деятельности [4-6];

– коммуникативный компонент, что подразумевает под собой способность и готовность человека взаимодействовать с другими людьми в различных сферах жизни, умение налаживать социальные контакты с различными группами людей, знает и проявляет уважение к культуре

собеседника; умение поддерживать положительный психологический климат со всеми участниками процесса [7-8];

– деятельностный компонент, что подразумевает под собой мотивацию к социокультурной деятельности, т.е. потребность в её формировании [7-8].

Рассмотрим количественные и качественные результаты исследования по каждой методике и выявим уровень сформированности социокультурной компетентности студентов.

Результаты исследования уровня сформированности деятельностного компонента по методике «Шкала оценки потребности в формировании социокультурной компетенции» (Автор: Сабитова А.Я.) представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Уровень сформированности деятельностного компонента социокультурной компетентности

Из представленного на рисунке 1 можно сделать следующие выводы: у 40 % (4 человек) студентов магистратуры выявлен высокий уровень мотивации и потребности в формировании социокультурной компетенции; у 60 % (6 человек) студентов магистратуры выявлен средний уровень мотивации и потребности в формировании социокультурной компетенции; низкий уровень среди исследуемой выборки выявлен не был, что составило 0 % от всех участников исследования.

Результаты исследования уровня сформированности коммуникативного компонента по методике «Диагностика уровня эмпатических способностей» (В.В. Бойко) представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Уровень сформированности коммуникативного компонента социокультурной компетентности

Из представленного на рисунке 2. можно сделать следующие выводы: у 80 % (8 человек) студентов магистратуры выявлен очень низкий уровень эмпатических способностей, взаимодействия с другими людьми, проявления коммуникации; у 20 % (2 человек) студентов магистратуры выявлен заниженный уровень эмпатических способностей, взаимодействия с другими людьми, проявления коммуникации; средний и очень высокий уровень среди исследуемой выборки выявлен не был, что составило 0 % от всех участников исследования.

Результаты исследования уровня сформированности коммуникативного компонента по экспресс-опроснику «Индекс толерантности» (Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова) представлены на рисунке 3.

Рисунок 3 – Уровень сформированности коммуникативного компонента социокультурной компетентности

Из представленного на рисунке 3 можно сделать следующие выводы: у 100 % (10 человек) студентов магистратуры выявлен средний уровень

умений налаживать социальные контакты с различными группами людей, проявления уважения к культуре собеседника; низкий и высокий уровень среди исследуемой выборки выявлен не был, что составило 0 % от всех участников исследования.

Результаты исследования уровня сформированности концептуального компонента по тесту «Оценка уровня интеллигентности личности» (В.И. Андреев) представлены на рисунке 4.

Рисунок 4 – Уровень сформированности концептуального компонента социокультурной компетентности

Из представленного на рисунке 4 можно сделать следующие выводы:

Таблица 1 – Результаты уровней сформированности концептуального компонента социокультурной компетентности по тесту «Оценка уровня интеллигентности личности» В.И. Андреева

Уровень сформированности	Гражданские качества	Нравственные качества	Интеллектуальные качества	Общая культура личности
Очень низкий ур-нь	0% (0 чел.)	0% (0 чел.)	10% (1 чел.)	0% (0 чел.)
Низкий ур-нь	0% (0 чел.)	0% (0 чел.)	10% (1 чел.)	10% (1 чел.)
Ниже среднего	0% (0 чел.)	0% (0 чел.)	10% (1 чел.)	10% (1 чел.)
Чуть ниже среднего	10% (1 чел.)	10% (1 чел.)	20% (2 чел.)	20% (2 чел.)
Средний ур-нь	10% (1 чел.)	30% (3 чел.)	0% (0 чел.)	0% (0 чел.)
Чуть выше среднего	50% (5 чел.)	20% (2 чел.)	10% (1 чел.)	20% (2 чел.)

Уровень сформированности	Гражданские качества	Нравственные качества	Интеллектуальные качества	Общая культура личности
Выше среднего	30% (3 чел.)	20% (2 чел.)	0% (0 чел.)	20% (2 чел.)
Высокий уровень	0% (0 чел.)	20% (2 чел.)	10% (1 чел.)	20% (2 чел.)
Очень высокий уровень	0% (0 чел.)	0% (0 чел.)	30% (3 чел.)	0% (0 чел.)

Выявлено, что несмотря на то, что по четырем методикам, которые направлены на выявление уровня сформированности компонентов социокультурной компетентности у большинства респондентов превалирует средний уровень сформированности того или иного компонента, присутствуют также те респонденты, у которых выявлен высокий уровень сформированности компонентов.

Таким образом, по данным, полученным в ходе исследования, можно предполагать и формировать примерную модель с такими организационно-педагогическими условиями, которые будут направлены на повышение уровня сформированности социокультурной компетентности.

Список литературы

[1] Закутняя Т.В. Формирование социокультурной компетентности студентов колледжа: уровневый подход. [Электронный ресурс]. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=19021242&>. (дата обращения: 14.12.2020).

[2] Сулейманова П.В. Формирование социокультурной компетентности студентов многонационального региона [Текст]: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук (13.00.05). / П.В. Сулейманова; НОУ ВПО «Вятский социально-экономический институт». – Москва, 2014. 20 с.

[3] Костюшина Ю.И. Формирование социокультурной компетенции на занятиях по русскому языку как иностранному с использованием произведений живописи [Текст]. / Ю.И. Костюшина. // Филологические науки. Вопросы теории и практики. –2015. № 1 (43): в 2-х ч. Ч. 2. 104-108 с.

[4] Кустов Ю.А., Лившиц Ю.А. Определение сформированности социокультурной компетентности студентов вузов. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/opredelenie-sformirovannosti-sotsiokulturnoy-kompetentnosti-studentov-vuzov>. (дата обращения: 10.12.2020).

[5] Архипова Г.С. Роль вуза в развитии социокультурной компетентности будущего специалиста. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-vuza-v-razviti-i-sotsiokulturnoy-kompetentnosti-budushego-spetsialista>. (дата обращения: 07.12.2020).

[6] Груздева И.В. Социокультурная компетентность: подходы к определению структуры и функции. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.gramota.net/materials/3/2015/8-1/13.html>. (дата обращения: 08.01.2020).

[7] Коломийченко Л.В., Груздева И.В. Социокультурная компетентность: ее культурологические аспекты, сущность, подходы к определению. [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=19433>. (дата обращения: 11.01.2020).

[8] Львов Л.В. Образовательно-профессиональная среда как комплекс условий повышения эффективности проектируемой педагогической системы. / Л.В. Львов. // Вестник ЧГПУ. – 2014. № 2. 162-172 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Zakutnyaya T.V. Formation of socio-cultural competence of college students: a tiered approach. [Electronic resource]. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=19021242&>. (date of access: 14.12.2020).

[2] Suleimanova P.V. Formation of socio-cultural competence of students of a multinational region [Text]: author. dis. for a job. learned. step. Cand. ped. Sciences (13.00.05). / P.V. Suleimanova; NOU VPO "Vyatka Socio-Economic Institute". – Moscow, 2014. 20 p.

[3] Kostyushina Yu.I. Formation of socio-cultural competence in the classroom in Russian as a foreign language using paintings [Text]. / Yu.I. Kostyushina. // Philological sciences. Questions of theory and practice. –2015. No. 1 (43): in 2 hours Part 2. 104-108 p.

[4] Kustov Yu.A., Livshits Yu.A. Determination of the formation of the socio-cultural competence of university students. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/opredelenie-sformirovannosti-sotsiokulturnoy-kompetentnosti-studentov-vuzov>. (date of access: 10.12.2020).

[5] Arkhipova G.S. The role of the university in the development of the socio-cultural competence of the future specialist. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-vuza-v-razviti-sotsiokulturnoy-kompetentnosti-buduschego-spetsialista>. (date of access: 07.12.2020).

[6] Gruzdeva I.V. Sociocultural competence: approaches to the definition of structure and function. [Electronic resource]. – URL: <http://www.gramota.net/materials/3/2015/8-1/13.html>. (date of access: 08.01.2020).

[7] Kolomiychenko L.V., Gruzdeva I.V., Socio-cultural competence: its cultural aspects, essence, approaches to definition. [Electronic resource]. – URL: <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=19433>. (date of access: 11.01.2020).

[8] Lvov L.V. Educational and professional environment as a complex of conditions for increasing the efficiency of the projected pedagogical system. / L.V. Lvov. // Bulletin of the ChGPU. – 2014. No. 2. 162-172 p.

© М.А. Зайцева, 2021

Поступила в редакцию 19.05.2021

Принята к публикации 05.06.2021

Для цитирования:

Зайцева М.А. Оценка сформированности социокультурной компетентности студентов // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 6-1(8). С. 141-149. URL: <https://ip-journal.ru/>